

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2
ISSUE 1

JANUARY-MARCH ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

ERLINSIE TAMAYO-SY, MA.FIL.

Assistant Professor I

Jose Rizal Memorial State University

Dapitan City Main Campus

erlinsiesy@jrmsu.edu.ph

“SA PAGITAN NG TEKNOLOHIYA AT PLUMA”

Sa silid-aralan, guro’y nagsasalita,
Pluma sa kamay, aral ay ginuguhita;
Mag-aaral nama’y bukás ang gunita,
Sa bawat aral na malinaw na wika,
Binhing kaalaman ay sabay tumutubo pa.

Pluma ng guro’y gabay sa landas ng isip,
Bawat salita’y may aral na kalakip;
Mag-aaral ay taimtim na nakikinig,
Sa pahina ng papel, pangarap ay ukit,
Hinuhubog ang bukas sa tahimik na hilig.

Ngunit teknolohiya’y pumasok sa eksena,
Tablet at laptop ang bagong kasama;
Guro’y nagtuturo gamit ang talangka—
Ayaw—*talino* at dunong na dala,
Mag-aaral ay sabik sa aral na makita.

Sa isang pindot, mundo’y nagiging lapit,
Kaalaman ay lawak na agad nasasapit;
Guro’y tagahabi ng aral na masiglit,
Mag-aaral ay aktibong nakikisangkot,
Sa talakayang buhay at di nauubot.

Pluma at screen ay nagsanib-kamay,
Tradisyon at bago’y sabay na gabay;
Guro’y huwaran sa wastong pagtanaw,
Mag-aaral ay handang matuto’t umunlad,
Sa balanseng aral, isip ay lumalawak.

Sa pagitan ng teknolohiya at pluma,
Umuusbong ang ugnayang may halaga;

Guro at mag-aaral, iisa ang adhika—
Karunungang buháy, may puso't diwa,
Na sa bawat panahon ay mananatili pa.

